

Like a Virgin? Seksualne gry scenicznym wizerunkiem Madonny

Jakub Kopaniecki

Uniwersytet Wrocławski

Abstract

Like a Virgin? Sexual games with the stage image of Madonna

Jakub Kopaniecki in the chapter *Like a Virgin? Sexual games with the stage image of Madonna* raise the issue of creating a stage image by popular music artists and consciously using sexuality to increase interest in a musical work and undermine the existing socio-cultural situation. For this purpose, the author briefly discusses the main forms of transmission of popular music works, which are music recordings, album covers, music videos and live performance. Moreover, the problem of adopting certain stage personas by artists of popular music is discussed. Their task is to legitimize the content conveyed and to reinforce the impression it evokes. Then three songs of „Queen of Pop” Madonna – *Like a Virgin*, *Justify My Love* and *Erotica* are discussed. These compositions represent different eras in the singer's work and different approaches to female sexuality. By analyzing music, lyrics, music videos and live performances, the author tries to prove that the seemingly shallow, and sometimes even vulgar, image and content of Madonna's work are a deliberate representation of

Jakub Kopaniecki, doktorant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2015 roku obronił pracę licencjacką pt. *Muzyka w służbie dramaturgii gier komputerowych*, a w lipcu 2017 pracę magisterską pt. *Madonna – ikona popkultury. Transformacje wizerunku jako narzędzie komercyjnego sukcesu*, obie napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. *Muzyka popularna w przestrzeni fonicznej współczesnego Wrocławia, poświęconą współczesnej scenie muzyki popularnej w stolicy Dolnego Śląska*; jego zainteresowania badawcze obejmują muzykę popularną, badania pejzażu dźwiękowego, kulturowe studia miejskie i ludomuzykologię.

jakub.kopaniecki@uwr.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

the persona adopted by the artist. This persona aims to destabilize the culturally imposed roles on women, therefore the artist adopts features and behaviors identified only with men in a patriarchal society. In this way, Madonna takes control of her own sexuality and the perception of it by men. In support of the theses put forward, the author also uses the theory of sexual capital.

Keywords: Pop, popular music, Madonna, sexual capital, stage persona

Wprowadzenie

Na 2022 rok przypadło czterdziestolecie solowej działalności scenicznej Madonny. Artystka w tym czasie zarobiła setki milionów dolarów na trasach koncertowych, gościła na okładkach najbardziej prestiżowych magazynów, zdobyła liczne nagrody branży muzycznej i filmowej oraz zyskała tytuł kobiety z największą liczbą sprzedanych albumów (Guinness World Records 2015). „Królowa Popu”, jak zaczęto ją określać, zasłynęła także umiejętnością efektywnego (i efektownego) transformowania swojego wizerunku, gdyż na każdym z czternastu albumów studyjnych prezentowała inne sceniczne wcielenie, niemal wszystkie spośród jedenastu tras koncertowych były oryginalnymi, wielogodzinnymi spektaklami, a w swoich teledyskach wcielała się w liczne role. Nie bez powodu zatem ogłoszono Madonnę także „królową re-inwencji”. Zmieniając swój wizerunek, piosenkarka pozostała konsekwentną w plastyczności wypowiedzi i reprezentacyjnej polityce zawłaszczania. Wykorzystując elementy kultury amerykańskiej, Madonna stała się utrwaloną – i stale przywracaną – ikoną kultury. W takiej czy innej formie przywłaszczyła sobie pewne detale rozpoznawcze subkultur feministycznych (*Borderline*), queerowych (*Vogue*), afroamerykańskich (*Like a Prayer*) i latynoskich (*La Isla Bonita*), aby zbudować własną tożsamość. Korzysta z ustalonych już znaczących, często je zestawiając, co daje jej kontrolę nad tą kulturą i umożliwia konstruowanie siebie jako ikony (Tsanev 2006: 83-84). Madonnie zarzucano także reprezentowanie cech, które „nie przystają” kobiecie – wulgarność, bezpośredniość i śmiałe manifestowanie swej seksualności. W tym szaleństwie jest jednak metoda i kontrowersja nie była nigdy celem samym w sobie – Królowa Popu szokowała i szokuje bardzo świadomie.

Transformowanie wizerunku scenicznego

Już w pierwszych latach swojej kariery, między rokiem 1982 a 1985, Madonna wykształciła cechy, które widoczne są w jej działalności do dziś:

1) Ikoniczność. Transgresja, nowość i szok zwykle nie pojawiają się werbalnie – Madonna konstruuje swoje ciało jako złożony, znaczący tekst, unikając bezpośrednich odwołań w słowach piosenek.

2) Współzależność płci i religii. Zmienne te pojawiają się w różnym stopniu, zależnie od aktualnego programu artystycznego.

3) Wiele warstw znaczeniowych. Ulegają one ciągłemu gromadzeniu w ciągu kariery, gdyż każda kolejna re-inwencja wizerunku nie anuluje poprzedniego, ale uzupełnia go. W rezultacie wyłania się hybrydyczna, uniwersalna Madonna, a każdy z milionów fanów może odczytać jej znaczenie na swój indywidualny sposób (Prieto-Arranz 2012: 190).

Zwłaszcza ostatnia z cech ma swoje źródło w podkreślonej wcześniej umiejętności re-inwencji wizerunku scenicznego. Nie jest to jednak zjawisko specyficzne tylko dla Madonny. Gwiazdy muzyki funkcjonować mogą na trzech różnych płaszczyznach, które zazwyczaj wzajemnie się przenikają. Są to:

- 1) osoba,
- 2) persona,
- 3) postać w piosence.

Osoba odnosi się do prawdziwej tożsamości artysty, przestrzeni z reguły niedostępnej dla szerokiego grona odbiorców bądź przejawiającej się tylko częściowo, zwykle w sposób niezamierzony. Jak wyjaśnia Madonna w poświęconym jej filmie dokumentalnym *Truth Or Dare* (1991), nigdy nie mamy dostępu do „prawdziwej” Madonny. To persona bowiem manifestowana jest podczas wszelkich publicznych występów, od zdjęć na ścianie po trasy koncertowe. Persona, czyli po prostu wizerunek sceniczny, to najważniejsza z wymienionych płaszczyzn. Stanowi punkt identyfikacji dla odbiorców, jest kreowana wedle społecznego postrzegania wykonawcy, jednocześnie to postrzeżenie kreując. W dużym uproszczeniu jest to rola, w którą wciela się artysta, realizując konkretny program twórczy, dostosowana do kontekstu wykonywanego gatunku czy promowanego albumu. Przejawia się nie tylko w wyglądzie i wykonywanej muzyce, ale też wygłaszanych poglądach, uczestnictwie w konkretnych wydarzeniach i kierowaniu swojej aktywności artystycznej do określonej grupy odbiorców. Persona manifestowana jest wszelkimi środkami, przede wszystkim omawianymi poniżej nagraniem, teledyskiem i okładką płyty, dzięki czemu dociera do możliwie najszerszego grona odbiorców. Postać w piosence jest zaś elementem opcjonalnym, i można to wyjaśnić najprościej jako dodatkowe postaci przepuszczone przez „filtr” osoby scenicznej, wynikające na przykład

z fabuły piosenki i / lub teledysku. W przypadku artystów głównego nurtu muzyki popularnej, takich jak Madonna, postać przedstawiona w piosence może być domniemanym narratorem lub jej podmiotem (Auslander 2013: 303-314).

Madonna kreuje swoje postaci sceniczne za pomocą zróżnicowanych środków transmisji twórczości. Do najważniejszych należą:

- 1) nagranie,
- 2) okładka płyty,
- 3) teledysk,
- 4) występ na żywo.

Ad 1. Nagranie to punkt wyjścia dla poznania konkretnego artysty, gdyż stanowi właściwe wykonanie dzieła. Stanowi idealne wykonanie w kategoriach jego idealnej oprawy – łączy najlepsze wykonanie (choć zwykle będące efektem montażu oraz inżynierii dźwięku) z najlepszym, najbardziej intymnym odbiorem (Frith 2011: 327).

Ad 2. Okładka jest opakowaniem produktu, odpowiada za reklamowanie nagrania, jest zasadniczym wprowadzeniem do zawartości albumu, stanowi zazwyczaj pierwszy kontakt odbiorcy z dziełem i potrafi być impulsem do zakupu lub odtworzenia płyty. Jednym z najczęstszych i najprostszych nawiązań jest seksualność, oddziałująca szczególnie na mężczyzn, a Madonna chętnie sięgała właśnie po to pragnienie dobierając okładki swoich albumów. Dobrze stworzona obwoluta epatuje tym, co interesuje odbiorcę, pokazuje ważne dla słuchacza elementy. Dlatego też artyści planując szatę graficzną albumu, posługują się zestawem kodów symbolicznych, które mają budzić emocje, skojarzenia bądź wprost mówią o poglądach wykonawcy (Jones & Sorger: 84).

Ad 3. Teledysk jest obowiązkowym środkiem promocji, będącym filmową ilustracją do pewnego fragmentu muzycznego. Jego znaczenie wzrosło na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, głównie za sprawą stacji telewizyjnej MTV. Wideoklip ma wywołać u odbiorcy określone wrażenia i w rezultacie zaciekać go oraz przykuć uwagę, pobudzić jego pragnienia, lecz także po prostu ma dostarczać rozrywki. Teledysk może przybrać różne formy, zależnie od artysty i jego programu artystycznego, począwszy od sytuacji z życia wziętych, jak praca w studio, poprzez sytuacje fikcyjne na podobieństwo filmu, po zbiór abstrakcyjnych obrazów. (Jeziński 2011: 214-215; 236-237).

Ad 4. Wykonania utworu na żywo można w muzyce popularnej dokonać na dwa sposoby: wiernie odtwarzając wzorzec, czyli najczęściej pochodzące z albumu artysty nagranie lub modyfikując materiał wyjściowy (Piotrowski 2016: 114-115). Wśród fanów muzyki popularnej dominuje przekonanie, że to właśnie koncert stanowi najlepszą formę pełnego doświadczenia muzyki. Na odbiorców oddziałują równocześnie dźwięki, słowa, obrazy, gesty, wizerunek, atmosfera oraz performatwna nieprzewidywalność wydarzenia. Koncert angażuje wszystkie zmysły. Istotna rola występu na żywo tkwi w możliwości zobaczenia faktycznego

powstawania dźwięku oraz emocjonalnej pracy wkładanej w jego produkcję. Warto ponadto podkreślić, że termin „live” powstał w odpowiedzi na narodziny technologii nagrywania i był używany do określenia tego, co nie jest nagrane, ale potencjalnie może zostać zarejestrowane (Auslander 2008: 56-59)

Madonna – królowa prowokacji

Dla zobrazowania tych zjawisk posłużę się trzema utworami z pierwszej dekady działalności artystki:

- 1) *Like a Virgin* z wydanego w 1984 roku albumu pod tym samym tytułem,
- 2) *Justify My Love* z wydanej w 1990 roku składanki *The Immaculate Collection*,
- 3) *Erotica* z wydanego w 1992 roku albumu pod tym samym tytułem, poprzedzonego albumem fotograficznym *Sex*.

Like a Virgin to utwór, który wyznaczył i ustabilizował kierunek, w jaki Madonna wykorzystuje swoją seksualność. Chociaż w 1984 roku wywołał niemały skandal obyczajowy, do czego odnoszę się w dalszej części tekstu, to w świetle *Justify my Love* czy *Erotici* wygląda zaskakująco niewinnie. *Like a Virgin* zwraca uwagę dwoma głównymi planami muzycznymi: przesadnie dziewczęcym głosem Madonny w wysokim rejestrze oraz jednostajną linią basową z towarzyszeniem perkusji w niskim rejestrze. To jednak tekst piosenki stanowi jej sedno. Opiera się na niejednoznaczności i różnych drogach interpretacji tytułowego sformułowania „like a virgin”. Jedną z najczęstszych interpretacji tekstu jest traktowanie go jako komunikatu kierowanego do różnych kobiet – te będące dziewicami piosenka zachęca do zachowania czystości, tym doświadczonym seksualnie daje natomiast nadzieję, że w ramionach odpowiedniego mężczyzny będą mogły ponownie poczuć się, wedle tekstu (Rooksby 2004: 14-16):

Jak dziewica
Dotykana pierwszy raz
Jak dziewica
Kiedy twoje serce bije
Obok mojego
Dam ci całą moją miłość, chłopcze
Mój strach szybko zanika
Oszczędzam to wszystko dla ciebie
Bo tylko miłość może trwać (Madonna 1984)¹.

¹ Przekład własny za: „Like a virgin / Touched for the very first time / Like a virgin / When your heart beats / Next to mine / Gonna give you all my love, boy / My fear is fading fast / Been saving it all for you / ‘Cause only love can last”.

Wspomniany wcześniej przesadnie dziewczęcy głos, którym śpiewa Madonna, taneczny charakter kompozycji oraz lekkie, pogodne brzmienie podkreślają „dziewiczość” bohaterki, ale liczne westchnienia, jęki i wokalizy budzą już jawnie seksualne skojarzenia. Madonna sięga po dychotomię dziewczycy-dziwki, które są opozycyjnymi, acz typowymi oczekiwaniami wobec heteroseksualnej białej kobiety jako obiektu męskiego pożądania.

W nakręconym w Wenecji teledysku dychotomia ta zostaje pogłębiona poprzez wprowadzenie dwóch wcieleń Madonny. W pierwszym z nich, prowokacyjnie ubrana, ozdobiona tanią biżuterią, w tym licznymi krucyfikami, i z włosami w nieładzie artystka zmysłowo tańczy na gondoli, nie pozostawiając złudzeń, że tytułową dziewicą nie jest (albo że chce być postrzegana jako buntowniczką). Podobnie jak w swych wcześniejszych teledyskach, Madonna w centrum umieszcza „pracującą dziewczynę z klasy średniej”, dla której ulice Wenecji są jej naturalnym środowiskiem – ulicami miasta jak każde inne (Tsanev 2006: 85). Drugie wcielenie to panna młoda w śnieżnobiałej sukni, przemieszczająca się po pałacowych wnętrzach. Sprawia wrażenie niewinnej, ale z jej gestów i spojrzeń wylania się pragnienie seksualnych uniesień. Dychotomia tych dwóch ról istnieje w ramach patriarchalnej hegemonii i pomimo poruszania się między całkowitymi przeciwieństwami, kobiecość Madonny pozostaje ograniczona do systemu ról przypisanych płciom (Tsanev 2006: 85-86). W teledysku pojawiają się także postacie męskie – „pan młody” z maską na twarzy kładący „pannę młodą” do łóżka oraz lew przechadzający się uliczkami Wenecji, symbolizujący nieokiełznaną, męską seksualność.

Wbrew pozorom jednak opieranie się na skostniałych regułach dotyczących ról kobiet nie świadczy o bezrefleksyjnym uleganiu patriarchatowi. To jeden z aspektów twórczości piosenkarki, który pozostaje w jej karierze niezmienny do dziś – kontrolowanie męskości. Męskie postaci są marginalizowane poprzez przesunięcie ich na drugi plan lub przedstawianie w sposób metaforyczny. To Madonna jest centralnym obiektem wizualnej uwagi i to wokół niej toczy się narracja teledysku. Pozorne uprzedmiotowienie jest normalizacją kobiecości, istotnym wyznacznikiem postmodernistycznego feminizmu, w myśl którego Madonna **decyduje się** na bycie obiektem pożądania, mając dzięki temu pełną kontrolę nad skierowanymi w nią spojrzeniami. Warto wspomnieć występ podczas transmitowanej w telewizji, pierwszej w historii gali MTV Video Music Awards w 1984 roku, podczas którego Madonna wiała się w sukni ślubnej na scenie, wykonując niedwuznaczne ruchy i pokazując pośladki. Piosenkarka przyznała w wywiadzie, że nastąpiło to przypadkowo:

Schodziłam z weselnego tortu i spadł mi but. [...] Więc schyliłam się po niego, a kiedy się schyliłam, moja sukienka podwinęła się i pokazał się mój tyłek. Teraz wszyscy pokazują tyłki, ale wtedy nikt nie widział czyjegós tyłka

[w telewizji – przyp. Aut.], a ja nie wiedziałam, że moja sukienka się podwinęła. Więc śpiewałam dalej leżąc na ziemi i starałam się jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji (The Howard Stern Show 2021: 0:51-1:16)².

Dziewiętnaście lat później, również podczas gali MTV VMA i także do utworu *Live a Virgin*, przebrana za pana młodego piosenkarka pocałowała Britney Spears oraz Christinę Aguilera ubrane w suknie ślubne. Madonna tym razem zaszokowała w pełni świadomie i nie tylko kontrolowała mężczyzn – ona wcieliła się w mężczyznę uwodzącego młode dziewczęta.

Artystka na okładce płyty bawi się także symboliką – spogląda pożądliwie w obiektyw ubrana w suknię ślubną, którą zdobi olbrzymia kłamra od paska z napisem „Boy Toy”, z uszu zwisają duże kolczyki, w tym jeden z krucyfiksem. Zdjęcie na odwrocie okładki przywodzi na myśl poranek po nocy poślubnej, przedstawiając ubraną w koszulę nocną na ramiączkach Madonnę, spoglądającą w górę pełnym niewinności wzrokiem. „Oto obraz ironicznej niewinności – oblubienicy-dziewicy z fałszywym rumieńcem na twarzy” (O’Brien 2009: 95). Okładka płyty znakomicie komunikuje wspomnianą dychotomię dziewczicy-dziwki na swoich obydwu stronach, budzi pożądanie zarówno władczością i dominacją na awersie, jak i niewinnością na rewersie. Chociaż jest panną młodą w ogromnej sukni, to ona „nosi spodnie” w tej relacji.

Like a Virgin to przede wszystkim wyrazisty manifest, mający wynieść młodą artystkę na szczyt popularności. Madonna dokonała tego zakamuflowaną erotyką, ślubną symboliką, jak i tekstem odnoszącym się seksualności, wywołując oczywiście liczne kontrowersje. Tę dobrze znaną w kulturze praktykę Madonna opanowała celująco, już od pierwszych lat swojej działalności wiedząc, że media karmią się tematami tabu i skandalem – gwarantuje to wzrost zainteresowania albumem i oglądalności teledysków, stanowiąc ponadto nieodłączny element procesu budowania autentyczności, zwłaszcza w przypadku dokonywania nagłych zmian w wizerunku scenicznym. Szczególnie sięganie po erotyzm wpływa na rozgłos medialny – służy on show-biznesowi, a nie sztuce, daje odbiorcy namiastkę rozkoszy, której skrycie pragną (Torzecki 2015: 33-36). Początkowa (zła) sława Madonny pochodziła z jej seksualnego manifestu – paska „Boy Toy”, jej sugestywnego tańca i póź, jej bielizny i skąpego ubioru czy tekstu o dziewictwie. To, co wyróżniało Madonnę, to zestawienie symboli, zwłaszcza dziewica-dziwka i sacrum-profanum. Kłamra pojawiła

² Przekład własny za: „I come down of a wedding cake and my shoe fell off. [...] I just dove for it on the ground and when I dove for it my dress went up and my butt was showing. Everyone’s showing their butt now but back then nobody saw anyone’s butt and i didn’t know my skirt was up. So i proceeded to sing the song laying down on the ground and i was just making the best of a situation”.

się wraz z cudowną sukienką, a bielizna i pępek kontrastowały z biżuterią z krucyfikami oraz imieniem piosenkarki. Zło wydawało się tak złe z powodu pogardliwej kpiny z dobra.

Natomiast *Love Song* z płyty *True Blue* (1986) zwiastował mającą nastąpić kilka lat później prawdziwą rewolucję brzmieniową i obyczajową w twórczości Królowej Popu. Napisany razem z Prince'em miłosny utwór o oszczędnej aranżacji i spokojnym tempie, łączy charakterystyczne dla Madonny brzmienie syntezatorów z szorstkimi gitarami Prince'a. Śpiewane nosowo i cicho zwrotki z akompaniamentem jedynie perkusji, partii basowej i krótkich fraz wykonywanych na syntezatorze skontrastowane są z funkowymi refrenami, wyróżniającymi się skomplikowanymi harmoniami wokalnymi. Brzmienie piosenki sięgające po „brudne perkusyjne bity” (O'Brien 2009: 156), redukuje głos Madonny do rangi faktury, każdy wers zamieniając zaś w nowy pomysł muzyczny.

Justify My Love, utwór promujący składankę *The Immaculate Collection* z 1990 roku, należy do najbardziej kontrowersyjnych dzieł Madonny, otwierając nowy etap w karierze piosenkarki po bardzo dobrze przyjętym albumie *Like a Prayer* (1989). Napisana przez Ingrid Chaves, Lenny'ego Kravitz'a i Madonnę kompozycja w umiarkowanym tempie, zainspirowana gatunkiem trip-hop, zdominowana jest przez hipnotyzującą partię perkusji, której towarzyszą rozmyte akordy wykonywane na syntezatorach. Na warstwę wokalną składają się jedynie wysokie wokalizy w wykonaniu Kravitz'a oraz szeptańca partia Madonny, będącą błaganiem kochanka o uzasadnienie jej miłości, rozmarzonym monologiem o cielesnej przyjemności. „Brudne” brzmienie wywiedzione z *Love Song*, dopełnione jest teraz „brudnym” tekstem.

Czarno-biały teledysk w reżyserii Jean-Baptiste Mondina pokazuje Madonnę „wcielającą w życie swoje fantazje w jakimś pokoju hotelowym” (Easlea & Fiegel 2010: 99). Wysoce wystylizowane choć wulgarne sceny pełne są symboli religijnych, włączając w to olbrzymi krucyfik na nagim torsie kochanka Madonny. Przesycenie erotyką spowodowało zdjęcie teledysku z anteny MTV oraz wywołało lawinę krytyki ze strony mediów (Easlea & Fiegel 2010: 99). Madonna przekuła jednak kontrowersje w sukces – podczas nielicznych, nocnych emisji wideoklipu, oglądalność była bardzo wysoka, a wielu recenzentów, w tym w opiniotwórczym „New York Timesie”, nazwało piosenkarkę „przyszłością feminizmu” (Easlea & Fiegel 2010: 100).

Zachęcona recepcją eksperymentu, którym bez wątplenia był utwór *Justify My Love*, Madonna zdecydowała się rozwinąć koncept w pełnoprawny album *Erotica*. Wydany w 1992 roku album jest pierwszym, w którym piosenkarka nie tylko transformuje swój wizerunek, ale wprost zamienia się w wykreowaną postać – bezwzględna dominatrix o imieniu Dita.

Otwierający płytę tytułowy utwór swoim brzmieniem bliźniaczo wręcz przypomina *Justify My Love* ze względu na sięganie po tekst mówiony

kosztem śpiewu. Aranżacja jest skąpa, „brudny” charakter piosenki buduje zdominowanie wykonania przez sekcję rytmiczną. Szeptane partie zwrotek skonstrastowane są ze śpiewanymi w wysokim rejestrze refrenami oraz licznymi westchnieniami i jękami. Utwór jest pozornie monotony, transowy, surowość jego brzmienia odzwierciedla surowość opisywanych praktyk. Tekst piosenki rozpoczynają słowa „Erotyka. Romans. Nazywam się Dita i będę dziś twoją kochanką. Chcę wprowadzić cię w trans [*Erotica / Romance / My name is Dita / I'll be your Mistress tonight / I'd like to put you in a trance*]” (Madonna 1992). Przyjęty pseudonim jest hołdem dla Dity Parlo, wybitnej niemieckiej aktorki okresu międzywojennego (Guilbert 2002: 122). Madonna/Dita zaprasza swojego kochanka do bycia uległym, sprawdzając granice jego wytrzymałości. Tekst cechuje zarówno subtelna metaforyka, jak i bezpośrednie opisy czynności seksualnych. Tematyka oscyluje pomiędzy bezpruderyjną erotyką a namiętnym romansem, zgodnie z pierwszymi słowami. Ponadto w piosence wykorzystano fragment utworu libańskiej śpiewaczki Fairuz – pieśń wielkanocną opowiadającą historię ukrzyżowania Jezusa. Madonna podłożyła tekst „połóż ręce na moim ciele” pod głos Fairuz śpiewający o ukrzyżowaniu. Za wykorzystanie tego religijnego utworu w erotycznym kontekście Madonna została pozwana przez Fairuz, a w Libanie zabroniono sprzedaży płyty (Ghanem 2020).

Teledysk w reżyserii Fabiena Barona składa się z dwóch zestawów scen zarejestrowanych w czerni i bieli bądź sepii. Pierwszy z nich przedstawia śpiewającą w ostrym świetle Madonnę w stroju dominatrix, łączącym cechy męskie i żeńskie. Piosenkarka ma gładko uczesane włosy, czarną maskę na twarzy i złoty ząb. Jej szyję zdobi przerysowanych rozmiarów biały kołnierz i satynowy krawat, resztę ciała okrywa zaś dopasowana skórzana suknia. Drugi zestaw stanowią klipy zarejestrowane podczas sesji zdjęciowych do książki *Sex*, będącej albumem z fotografiami na pograniczu aktów i pornografii, tematycznie powiązanych z płytą. W sesjach zdjęciowych wzięły udział m.in. Naomi Campbell oraz Isabella Rossellini. Ujęcia są szybkie, chaotyczne, niedbale zmontowane, sprawiają wrażenie materiału amatorskiego, wykonanego ukradkiem. W tym klipie Madonna robi, co chce, z kimkolwiek chce, w dowolnej roli, która jej odpowiada – ona (lub jej *alter ego*) może być dominującym lub podporządkowanym obiektem pożądania, ale ponieważ Dita jest narratorką tej erotycznej historii, wszystko ma pod kontrolą.

Jeszcze większe przesycenie tematyką erotyczną względem *Justify My Love* spowodowało błyskawiczne zdjęcie teledysku z anteny MTV (Halperin 2010: par. 5). Ze względu na to piosenka nie trafiła na szczyt prestiżowej listy stu najpopularniejszych utworów magazynu „Billboard” (Billboard 1992). Z uwagi na kontrowersyjną treść, rzadko wykonywana była na żywo w telewizji, goszcząc przede wszystkim na trasach koncertowych artystki. Podczas promującej album *Erotica* trasy *The Girlie Show*, każdy koncert rozpoczynała

tancerka topless, zjeżdżająca po metalowej rurze do tańca, następnie pojawiała się Madonna przebrana za Diteę, niejako przejmując kontrolę nad zgromadzoną widownią.

Okładka zawiera poddane silnej obróbce fotografie z albumu *Sex*. Front zdobi prześwietlone ujęcie twarzy Madonny, z przymkniętymi oczami i rozchylonymi ustami, wyrażając rozkosz, której doświadcza. Fotografia jest niemal zupełnie biała, na granatowo wyłaniają się jedynie kontury oczu, ust i nosa, czego zasługą jest ostry makijaż. Zdjęcie na odwrocie przedstawia Madonnę kurczowo trzymającą czyjaś dłoń, której kciuk jest przez piosenkarkę ssany z wyraźnym zaangażowaniem – to ona teraz sprawia komuś przyjemność. Dzięki odwróceniu kolorów, wizerunek ten sprawia wrażenie niemal psychodelicznego, upiornego, a jednocześnie pokazuje dwa seksualne oblicza Madonny – dominującej biorczyni, ale i oddanej dawczyni przyjemności.

Gra erotyką w *Erotice* jest dużo bardziej złożona, niż miało to miejsce w *Like a Virgin*. Zapowiadający płytę album fotograficzny *Sex* wywołał olbrzymie medialne poruszenie. Album, pełen sadomasochistycznych zdjęć, stanowił wyzwanie dla krytyków, kwestionując ich wrażliwość w bardzo ilustracyjny i odkrywczy sposób. Zuchwale prowokował, jednocześnie ośmieszając pruderię swoich widzów. Krytycy zgodnie, choć ślepo, odmawiali książce miana sztuki i zakwalifikowania do gustownych aktów (dziennikarz „New York Post” drwił z „rzekomo parnego tekstu”, konkludując z przekonaniem, że „przeczytałem bardziej soczyste opisy w książce kucharskiej”; Harris 1993: 503), pozwalając krytykom afiszować się z ich pogardą dla śmieciowej kultury i wiernością sztuce wysokiej.

Kapitał erotyczny Madonny

Like a Virgin oraz *Eroticę* i towarzyszące jej wydawnictwa zrozumieć można w perspektywie kapitału erotycznego. Jest on więc połączeniem atrakcyjności estetycznej, wizualnej, fizycznej, społecznej i seksualnej dla innych członków danego społeczeństwa, a zwłaszcza dla przedstawicieli płci przeciwnej we wszystkich kontekstach społecznych. W niektórych kulturach płodność jest centralnym elementem większego kapitału erotycznego kobiet. Catherine Hakim zauważa, że kobiety mają go więcej niż mężczyźni, jednak podlegają wciąż patriarchalnej moralności, ideologicznej męskiej kontroli nad kobiecym kapitałem erotycznym. Mężczyźni i kobiety różnią się pod względem stylów życia seksualnego. Niewiele kobiet przyjmuje hedonistyczną libertyńską ideologię seksu rekreacyjnego, popularną wśród mężczyzn. Badania wykazały, że zakochanie się było częściej katalizatorem romansu kobiet niż mężczyzn, którzy najczęściej szukali różnorodności, nowości i ekscytacji. Kobiety są

bardziej zainteresowane emocjonalnymi grami związanymi z seksem, podczas gdy mężczyźni mogą poszukiwać seksu i cieszyć się nim jako celem samym w sobie, nawet z kimś nieznanym. Wydaje się, że w wielu czasach i kulturach mężczyźni są znacznie bardziej agresywni niż kobiety i mają zasadniczo odmienne podejście do seksualności. Męska kontrola nad kobiecym kapitałem erotycznym jest przede wszystkim ideologiczna. Moralne potępienie, które obejmuje komercyjną sprzedaż czynności i usług seksualnych, rozciąga się na wszystkie konteksty, w których dochodzi do wymiany kapitału erotycznego na pieniądze lub status. Zawody takie jak striptizerka czy tancerka erotyczna są piętnowane jako lubieżne, podejrzane czy wulgarne. Atrakcyjna młoda kobieta, która pragnie poślubić bogatego mężczyznę, jest krytykowana za żerowanie na mężczyźnie w nieuczciwy i niemoralny sposób. Kapitał erotyczny jest podobny do kapitału ludzkiego: wymaga pewnego podstawowego poziomu talentu i umiejętności, ale można go wyszkolić, rozwinąć i nauczyć tak, aby ostateczny poziom wykraczał daleko poza początkowy talent. Kapitał erotyczny, jego składniki i skutki można badać podobnie, jak inne niematerialne elementy struktur społecznych, kultur i interakcji społecznych (Hakim 2010: 499-518).

Madonna – królowa kontroli

Kontrowersyjne u Madonny nie jest to, że jest seksualna, ale sposób, w jaki jest seksualna. W swoich wczesnych teledyskach, takich jak *Like a Virgin* jest nieugiętą i tandetną, agresywną i zalotną, bezczelną dziewczyną. Tandeta zostaje doprowadzona do skrajności i przecina równie hiperboliczną pannę młodą. Obie postaci kpią z tego, co kobieta powinna robić jako panna młoda lub uwodzicielka i przywłaszczają sobie agresywność, która ma być prerogatywą mężczyzny. Madonna jest w pewnym sensie zarówno mężczyzną, jak i kobietą.

Wywrotowo wykorzystując swoje ciało jako punkt oporu, Madonna wydaje się systematycznie dekonstruować tradycyjne stereotypy dotyczące płci. Odmowa dostosowywania się do biernej kobiecej seksualności, jej aktywny opór i buntownicza seksualność, jej samookreślone obrazy i jej sprzeciw wobec ugruntowanego w kulturze spojrzenia na kobietę i kobiecość nadają jej wizerunek kobiecej wyzwolicielki seksualnej. Trzeba przyznać, że sprawnie destabilizuje pogląd, że władza i dominacja są domeną mężczyzn i męskości. Madonna gloryfikuje siłę, seksualną wiedzę i pożądanie oraz egocentryczną seksualność. Wydaje się, że kwestionuje normy płci swoją niepokornością, a także chęcią deregulacji seksualnych scenariuszy poprzez przejmowanie męskich prerogatyw. Madonna nie była, nie jest i nie będzie zakładniczką swojego wizerunku, gdyż to ona sprawuje nad nim kontrolę.

Źródła cytowań

- AUSLANDER, PHILIP (2008), *Liveness. Performance in a mediatized culture*, Milton: Routledge.
- AUSLANDER, PHILIP (2013), 'Musical Persona: The Physical Performance of Popular Music', w: Derek Scott (red.), *Ashgate Research Companion To Popular Musicology*, Farnham: Ashgate, ss. 303-314.
- BILLBOARD (1992), *Chart history: Madonna*, online: <https://www.billboard.com/music/madonna/chart-history/HSI/song/15084> , [dostęp 15.05.2021].
- EASLEA, DARYL, EDDI FIEGEL (2010), *Madonna. Królowa muzyki pop*, przekł. Karolina Dąbrowska, Maciej Miłkowski, Tadeusz Zontek, Piotr Żak, Bielsko-Biała: Pascal.
- FRITH, SIMON (2011), *Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej*, przekł. Marek Król, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- GHANEM, KHAOULA (2020), 'Fairuz's voice; opium for Arabs or symbol of peace?', *Vogue Arabia*, online: <https://en.vogue.me/culture/fairouz-facts-singer-birthday/> , [dostęp: 15.07.2021].
- GUILBERT, GEORGES-CLAUDE (2002), *Madonna As Postmodern Myth*, Jefferson: McFarland.
- GUINNESS WORLD RECORDS (2015), *Best-selling female recording artist*, online: <http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-female-recording-artist> , [dostęp: 27.05.2021].
- HAKIM, CATHERINE (2010), 'Erotic Capital', *European Sociological Review*: 5 (26), ss. 499-518.
- HALPERIN, SHIRLEY (2010), 'Too Hot For MTV: 10 Music Videos That Got Banned', *The Hollywood Reporter*, online: <https://www.hollywoodreporter.com/news/music-news/hot-mtv-ten-controversial-music-64410/>, par. 5, [dostęp: 15.05.2021].
- HARRIS, DANIEL (1993), 'Sex, Madonna, & Mia: Press Reflections', *The Antioch Review*: 4 (51), ss. 503-518.
- JEZIŃSKI, MAREK (2011), *Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- JONES, STEVE, MARTIN SORGER (1999), 'Covering Music: A Brief History and Analysis of Album Cover Design', *Journal of Popular Music Studies*: 1 (11-12), ss. 68-102.
- KESHISHIAN, ALEK, reż. (1991), *Madonna: Truth or Dare*, Lionsgate [DVD].
- MADONNA (1992), 'Erotica', w: *Erotica*, Nowy Jork, Los Angeles: Maverick Recording Company [CD].

- MADONNA (1984), *'Like a Virgin'*, w: *Like a Virgin*, Burbank: Warner Bros. Records [CD]
- O'BRIEN, LUCY (2009), *Grzeszna Madonna*, przekł. Łukasz Hernik, Anita Zdziorny, Poznań: InRock.
- PIOTROWSKI, GRZEGORZ (2016), *Muzyka popularna. Nastłuchy i namysły*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- PRIETO-ARRANZ, JOSE IGOR (2012), 'The Semiotics of Performance and Success in Madonna', *Journal of Popular Culture*: 1 (45), ss. 173-195.
- ROOKSBY, RIKKY (2004), *The Complete Guide to the Music of Madonna*, Londyn: Omnibus Press.
- THE HOWARD STERN SHOW (2021), 'Madonna Didn't Mean to Flash the Audience at the 1984 VMAs', online: YouTube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=mfv0wR2WY8E>, 0:51-1:16, [dostęp: 24.09.2021].
- TORZECKI, MATEUSZ (2015), *Okladki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych*, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.
- TSANEV, STANISLAV (2006), 'Appropriating the Inappropriate: Madonna and the Cultural Construction of an Icon', *Lehigh Review*: 14, ss. 83-95.